

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-12

doi: 10.5281/zenodo.12673186

Abordagem Multifacetada para o Controle da Sífilis Congênita: Diagnóstico Precoce, Tratamento Eficaz e Estratégias de Prevenção

Multifaceted Approach to Controlling Congenital Syphilis: Early Diagnosis, Effective Treatment and Prevention Strategies

Suzana Mioranza Bif¹, Leticia Bezerra Gandolfo², Anaile Rodrigues de Souza³, João Victor Almeida Oliveira³, Bruno de Oliveira Ferreira³, Marcos Rogério Inácio de Sene³, Raissa Reisen Marcelino⁴, Gabriel Vinicius Pichek⁴, Andressa da Silva Boscato de Almeida⁴, Orides Noé Silva², João Roberto dos Reis Pissamiglio⁵, Laís Melo Azevedo⁶, Giovanna Molitor Perini⁷, Jigliane Tainã Macedo de Souza⁸

1 Discente de medicina na Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU, de Cacoal - Rondônia, Brazil. suzanamioranzabif@gmail.com

2 Medicina, São Lucas (UNISL), Brazil

3 Medicina, Faculdade Metropolitana, Brazil

4 Medicina, UNINASSAU, de Cacoal - Rondônia, Brazil

5 Medicina, Universidade de Vassouras, Brazil

6 Medicina, UNIMAR, SP, Brazil

7 Medicina, Centro Universitário de Várzea Grande, Brazil

8 Medicina, Faculdade Integradas Aparício Carvalho, Brazil

ABSTRACT

Congenital syphilis is a serious disease that results from the transmission of syphilis infection from mother to fetus during pregnancy. This condition can lead to a series of complications for the baby, including congenital malformations, premature birth, low birth weight, neurological damage, deafness, visual problems and, in severe cases, even fetal or neonatal death.

Effective management of congenital syphilis begins with early diagnosis during prenatal care. Syphilis screening tests should be routinely performed on all pregnant women, especially those with risk factors such as a history of sexually transmitted infections, multiple sexual partners or use of illicit drugs.

If a pregnant woman is diagnosed with syphilis, immediate treatment with penicillin is essential to prevent transmission of the disease to the fetus. Depending on the stage of syphilis, treatment may vary in duration and dose, and is generally administered intramuscularly.

Congenital syphilis continues to be a global public health problem, with a worrying increase in many regions of the world. The lack of access to adequate medical care, the stigmatization of sexually transmitted diseases and the lack of education about sexual and reproductive health are some of the factors that contribute to the persistence of this epidemic.

Preventing congenital syphilis requires a comprehensive approach that includes sexual and reproductive health education, promotion of condom use, screening and early treatment of pregnant women, appropriate treatment of infected sexual partners, and public awareness programs.

Regular monitoring during pregnancy is essential to detect and treat congenital syphilis, thus reducing the impact of this preventable disease and protecting the health of future generations.

Keywords: Syphilis; pregnancy; congenital syphilis: neonatal.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-12 (*continue*)

RESUMO

A sífilis congênita é uma doença grave que resulta da transmissão da infecção de sífilis da mãe para o feto durante a gravidez. Esta condição pode levar a uma série de complicações para o bebê, incluindo malformações congênitas, parto prematuro, baixo peso ao nascer, danos neurológicos, surdez, problemas visuais e, em casos graves, até mesmo morte fetal ou neonatal.

O manejo eficaz da sífilis congênita começa com o diagnóstico precoce durante o pré-natal. Testes de triagem para sífilis devem ser realizados rotineiramente em todas as gestantes, especialmente aquelas que apresentam fatores de risco, como histórico de infecções sexualmente transmissíveis, múltiplos parceiros sexuais ou uso de drogas ilícitas.

Se uma gestante for diagnosticada com sífilis, o tratamento imediato com penicilina é fundamental para evitar a transmissão da doença para o feto. Dependendo do estágio da sífilis, o tratamento pode variar em duração e dose, sendo geralmente administrado por via intramuscular.

A sífilis congênita continua a ser um problema de saúde pública global, com um aumento preocupante em muitas regiões do mundo. A falta de acesso a cuidados médicos adequados, a estigmatização das doenças sexualmente transmissíveis e a falta de educação sobre saúde sexual e reprodutiva são alguns dos fatores que contribuem para a persistência dessa epidemia.

A prevenção da sífilis congênita requer uma abordagem abrangente que inclua educação sobre saúde sexual e reprodutiva, promoção do uso de preservativos, rastreamento e tratamento precoce de gestantes, tratamento adequado de parceiros sexuais infectados e programas de conscientização pública.

O monitoramento regular durante a gravidez é fundamental para detectar e tratar a sífilis congênita, reduzindo assim o impacto dessa doença evitável e protegendo a saúde das futuras gerações.

Palavras - chave: Sífilis; gravidez; sífilis congênita: neonatal.